

Евсеева О.В.
Москва, ЦЭМИ РАН

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ПАНДЕМИИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ

Мировой рынок нефти является трудно предсказуемым из-за появления все новых и новых влиятельных факторов, которые до момента прогнозирования никак себя не обнаруживали.

В 2020 году на мировой арене появился новый непредсказуемый фактор - Пандемия COVID-19, охватившая более 200 стран мира.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года объявила COVID-19 глобальной пандемией. После объявления мировой пандемии страны мира принимали различные меры для сдерживания распространения вируса: от полного закрытия границ, до ограничения поездок и введения локдаунов.

Тем не менее, вирус распространился по планете. Количество заражений вирусом, как и доля заразившихся от общего населения, в разных регионах были отличны.

Во всем мире за период пандемии (на дату 20.11.2021 г.) заболело более 255 млн. человек, что составляет 3% населения планеты.

Согласно статистике ВОЗ наиболее пострадавшим от COVID-19 регионом, как по количеству заболевших, так и по их доле в общем количестве жителей региона, являлась Европа, где (с учетом России) заболело более 82 млн. человек, что составляет 11% населения региона.

Среди европейских стран выделялись Великобритания и Россия - более 9 млн заболевших в каждой из этих стран.

На втором месте по общей численности заболевших среди регионов - Азия (более 80 млн чел.). На третьем месте по заболеваемости COVID-19 - Северная Америка (более 56 млн чел.). Возможно, это впечатление обманчиво, так как статистика заболеваний в некоторых странах Америки и Африки менее надежна, чем в Европе.

Пандемия привела к мировому кризису. Особенно разрушительный удар ощутила на себе нефтяная отрасль. Особенность кризиса на нефтяном рынке в результате пандемии связана именно с закрытием границ и практически остановкой международных авиасообщений и перемещений на автотранспорте. Транспорт, как известно, является основным потребителем нефтяной отрасли - 58% потребления жидких углеводородов приходится на транспортный сектор, в том числе 45% на автомобильный транспорт.

Сокращение промышленных производств, а также закрытие многих предприятий, еще более усугубило ситуацию и привело к резкому падению

спроса на нефть и нефтепродукты и обрушению нефтяных цен в первой половине 2020 г.

Так за период с 30 декабря 2019 г. по 20 апреля 2020 г. цена на нефть марки Brent падала с 68,6 до 21,4 долл./барр. - более, чем в 3 раза. Цена российской Urals опускалась до 13 долл./барр. В связи с этим в апреле 2020 г. страны участницы ОПЕК+ предприняли шаги по регулированию объемов добычи и поставок нефти в течение двухлетнего периода, начиная с сокращения почти на 10 млн барр./сут., что соответствовало примерно 10% мировых поставок.

На встрече G20 другие страны также пообещали помочь поддержать рынок нефти за счет рыночных сокращений и государственных закупок для пополнения стратегических резервов. Все эти меры помогли восстановить нефтяной баланс и, в конечном итоге, стабилизировать цены на нефть.

Статистический обзор ВР [1] показывает, что мировая добыча нефти в 2020 году в сопоставлении с 2019 г. сократилась на 7% (на 6,6 млн барр./сут.).

Таблица 1

Добыча нефти по регионам по данным ВР (2021), млн барр./сут.

Регионы	2018	2019	2020	разница 2020-2019	2020 к 2019, %
Сев. Америка, в т.ч.:	22,6	24,4	23,5	-0,9	96
США	15,3	17	16,5	-0,5	97
Южная и Центр.Америка, в т.ч.:	6,5	6,2	5,8	-0,4	94
Бразилия	2,7	2,9	3	0,1	103
Европа	3,5	3,4	3,6	0,2	106
СНГ, в т.ч.:	14,6	14,7	13,5	-1,2	92
Россия	11,6	11,7	10,7	-1	91
Ближний Восток	31,7	30,2	27,7	-2,5	92
Африка	8,3	8,4	6,9	-1,5	82
АТР, в т.ч.:	7,6	7,6	7,4	-0,2	97
Китай	3,8	3,8	3,9	0,1	103
Индия	0,9	0,8	0,8	0	100
Всего мир	94,9	95	88,4	-6,6	93
ОЭСР	27,3	29	28,2	-0,8	97
НЕ ОЭСР	67,6	65,9	60,2	-5,7	91
ОПЕК	36,8	35,4	31,1	-4,3	88
НЕ ОПЕК	58	59,5	57,3	-2,2	96

При этом, как показывает статистика, наибольшее сокращение добычи произошло за счет стран участниц ОПЕК+ (в том числе и России) - 5,3 млн барр./сут. В процентном соотношении более всего была сокращена добыча стран Африки (на 18%) и Ближневосточного региона (на 8%), а также добыча в России за 2020 год сократилась на 9%.

Спрос на нефть по результатам 2020 г. снизился на 9,1 млн барр/сут. Наибольшее снижение спроса произошло в Европе - на 14%, а также в США - на 12%. В России спрос на нефть сократился на 6%. В Китае же вырос на 1%.

Таблица 2

Спрос на нефть по регионам по данным ВР (2021), млн барр./сут.

Регионы	2018	2019	2020	разница 2020-2019	2020 к 2019, %
Сев. Америка, в т.ч.:	23,8	23,7	20,8	-2,9	88
США	19,4	19,5	17,2	-2,3	88
Южная и Центр. Америка	6	5,9	5,3	-0,6	90
Европа	14,9	14,8	12,8	-2	86
СНГ, в т.ч.:	4,3	4,4	4,1	-0,3	93
Россия	3,3	3,4	3,2	-0,2	94
Ближний Восток	8,9	9	8,3	-0,7	92
Африка	4	4,1	3,6	-0,5	88
АТР, в т.ч.:	35,3	35,7	33,6	-2,1	94
Китай	13,6	14	14,2	0,2	101
Индия	5	5,1	4,7	-0,4	92
Всего мир	97,3	97,6	88,5	-9,1	91
ОЭСР	46,4	46,1	40,3	-5,8	87
НЕ ОЭСР	50,9	51,5	48,2	-3,3	94

Все это говорит о том, что из-за пандемии COVID-2019 мировой нефтяной сектор пострадал сильнее, чем глобальная экономика в целом. По данным МВФ по итогам 2020 года глобальный ВВП мира сократился на 3,3%, а сокращение мирового потребления нефти составило 9%.

Значительные последствия, вызванные пандемией, побудили компании менять свое позиционирование и стратегии на рынке, сокращать инвестиции в новые нефтегазовые проекты и увеличивать расходы в возобновляемые источники энергии и переход к технологиям.

Флагманом в этом процессе выступила нефтяная компания ВР. В августе 2020 г. компания ВР представила новую Стратегию развития до 2030 года - «От международной нефтяной компании к интегрированной энергетической компании» [2]. Основным направлением деятельности в рамках достижения этой глобальной цели предполагается переход от

компании, ориентированной на добычу ресурсов, к компании, поставляющей энергетические решения для клиентов. В ближайшее десятилетие к 2030 г. BP планирует:

- сократить портфель нефти, газа и нефтепереработки, а именно снизить добычу нефти и газа на 40% от текущего уровня за счет активного управления портфелем;

- не начинать разведку в новых странах;

- снизить пропускную способность нефтепереработки.

Летом 2020 г. BP продала свой нефтехимический бизнес химическому концерну INEOS за \$5 млрд.

Агентство Energy Intelligence в своем кратком обзоре «Прогноз развития нефтегазового рынка» [3] также прогнозирует переопределение стратегий мировых нефтяных компаний, прежде всего европейских. Такие нефтегазовые мейджоры, как Royal Dutch Shell, Total, Eni, Equinor (Statoil) также меняют свои стратегии и позиционируют себя не просто как нефтегазовые, а как энергетические компании.

Компания BP, ОПЕК и Международное Энергетическое Агентство (МЭА), которые регулярно публикуют прогнозы развития мирового рынка нефти, под воздействием пандемии пересмотрели свои прогнозы на длительную перспективу – до 2040 г., сделанные в 2019 году (до пандемии), и выпустили новые прогнозы в 2020/2021 годах.

В данной работе сопоставлены следующие прогнозы:

Прогнозы нефтяной компании BP:

- BP-2019 (Energy Outlook 2019 (до 2040 г.)) [4]

- BP-2020 (Energy Outlook 2020 (до 2050 г.)) [5]

Прогнозы ОПЕК:

- ОПЕК-2019 (World Oil Outlook 2040) [6]

- ОПЕК-2020 (World Oil Outlook 2045) [7]

Прогнозы Международного Энергетического Агентства (МЭА):

- МЭА-2019 (World Energy Outlook 2019 (до 2040г.)) [8]

- МЭА-2020 (World Energy Outlook 2020 (до 2050г.)) [9]

Во всех прогнозах применяется сценарный подход, рассматриваются траектории развития рынка от «консервативного» пути до, так называемого, «прогрессивного». Такой подход дает возможность снизить риск прогнозов в условиях изменчивого и непредсказуемого будущего.

Сопоставление прогнозов вышеупомянутых субъектов прогнозирования (экспертов), дает возможность понять, как именно пандемия повлияла на их видение и, что ждет мировой рынок нефти в будущем. Разница в прогнозах, сделанных в 2019 и в 2020/2021 годах, соответственно, до пандемии и после, в абсолютных величинах будет названа условно «результат пандемии».

«Результатом пандемии» для всех прогнозов явилось снижение прогнозов суммарного мирового спроса и мировой добычи нефти к 2040 г. по сравнению с данными прогнозов, сделанных до пандемии.

Следует отметить, что субъекты прогнозирования формируют данные, как по мировому спросу, так и по мировой добыче нефти по разным методикам. Отсюда и разница в фактических цифрах спроса и предложения нефти за 2018 г.

Так, например, МЭА к мировому региональному спросу добавляет отдельно данные по Международной бункеровке (International bunkers). То есть объемы топлива, потребляемого международным морским и воздушным транспортом, учитываются отдельно.

В статистике ВР эти данные учитываются в общем спросе и не выделяются отдельно. ВР следующим образом комментирует, что входит в статистику спроса: «внутренний спрос плюс международные авиационные и морские бункеры, топливо для нефтеперерабатывающих заводов и потери».

Данные мировой добычи по регионам в статистике и прогнозах, формируемых МЭА, дополняются отдельно данными по Processing gain – дословно - выигрыш в переработке, то есть объем, на который общий объем производства превышает объем ввода сырья за данный период времени. Эта разница обусловлена переработкой сырой нефти в продукты, которые в целом имеют меньший удельный вес, чем переработанная сырая нефть.

Обращает на себя внимание то, что в отчетной статистике ВР за 2018 г. спрос превышает предложение. ВР комментирует эти различия между показателями мирового потребления и статистикой мирового производства «изменениями запасов, потреблением не нефтяных добавок и заменителей топлива, а также неизбежными различиями в определении, измерении или преобразовании данных о предложении и спросе на нефть».

Поскольку для нашего исследования важно развитие спроса и предложения нефти в динамике и общие тенденции во взглядах экспертов, это обстоятельство не является столь существенным. В исследовании сопоставлялись изменения прогнозов экспертов к их собственным прежде полученным данным по идентичной методике учета.

Наиболее кардинально был пересмотрен прогноз спроса ВР по всем сценариям. По консервативному сценарию ВР спрос к 2040 г. будет ниже уровня 2018 г.

В то же время и ОПЕК, и МЭА прогнозируют рост мирового спроса на нефть к 2018 г. на 10% и 7% в рамках консервативных сценариев, хотя сами объемы спроса ниже, чем прогнозировалось ранее.

По прогрессивным сценариям и ВР, и МЭА прогнозируется падение спроса практически на 30% к 2040 г. относительно 2018г.

Таблица 3

Мировой спрос на нефть в 2040 г. по прогнозам МЭА, ВР и ОПЕК
до пандемии и после ее начала, млн барр./сут.

Эксперты	2018	2040 (прогнозы 2019)	2040 (прогнозы 2020)	результат пандемии	к 2018, %
1	2	3	4	5=4-3	4 к 2
Консервативные сценарии					
ВР	97,2	104	95	-9	98
ОПЕК	98,7	110,6	108,1	-2,5	110
МЭА	97,2	106,4	104,1	-2,3	107
Прогрессивные сценарии					
ВР	97,2	82	68	-14	70
МЭА	97,2	66,9	66,2	-0,7	68

В целом все эксперты единодушны в том, что мировой спрос на нефть достигнет плато в 2030 годах, а затем начнет снижаться.

Такие же перспективы, соответственно, ожидают и добычу нефти.

ВР имеет самый пессимистичный взгляд и на мировую добычу нефти в дальней перспективе. «Результат пандемии» сказался на сокращении прогноза добычи нефти на (-10 млн барр./сут.). По прогнозу ВР мировая нефтедобыча не достигнет докризисного уровня в 2040 году.

МЭА и ОПЕК предполагают рост добычи к 2040 году по сравнению с 2018 годом на 6% и 9%, соответственно. В то же время «результат пандемии» сказался на прогнозах этих экспертов в сторону сокращения прогнозных уровней добычи на (-2,4 и -2,7 млн барр./сут.) согласно консервативным сценариям.

По прогрессивному сценарию прогноза МЭА добыча нефти упадет к 2040 г. более чем на 30%.

Таблица 4

Добыча нефти в мире в 2040 г. по прогнозам МЭА, ВР и ОПЕК
до пандемии и после, млн барр./сут.

Эксперты	2018	2040 (прогнозы 2019)	2040 (прогнозы 2020)	результат пандемии	к 2018, %
1	2	3	4	5=4-3	4 к 2
Консервативные сценарии					
ВР	94,9	104,0	94,0	-10,0	99
ОПЕК	99	110,8	108,1	-2,7	109
МЭА	95,5	103,5	101,3	-2,2	106
Прогрессивные сценарии					
МЭА	95,5	65,1	64,4	-0,7	67

Все эксперты прогнозируют, что мировой спрос на нефть будет снижаться прежде всего за счет снижения спроса в развитых странах.

Развитые страны, входящие в ОЭСР (Организация экономического развития и сотрудничества), будут прилагать все больше усилий в области энергоэффективности и низкоуглеродных технологий.

Таблица 5

Сопоставление регионального спроса на нефть в 2040 г.
в прогнозах экспертов*, млн барр./сут.

Эксперты	Прогноз 2019	Прогноз 2020	Результат пандемии	Доля в общем спросе в 2018г.	Доля в общем спросе в 2040 г. (2019/2020)
Азиатско-Тихоокеанский регион					
BP	43	39	-4	36%	41%
ОПЕК	45,9	44,6	-1,3	35%	42%/41%
МЭА	39,2	37,9	-1,3	36%	41%
в т. ч. Китай					
BP	15	13	-2	14%	14%
ОПЕК	17,1	16,9	-0,2	13%	15%/16%
МЭА	15,5	14,1	-1,4	14%	16%/15%
в т. ч. Индия					
BP	9	8	-1	5%	9%/8%
ОПЕК	10,2	9,8	-0,4	5%	9%
МЭА	9	8,7	-0,3	5%	9%
Сев Америка					
BP	19	19	0	24%	18%/20%
ОПЕК	21,1	21	-0,1	26%	19%
МЭА	19,1	19,3	0,2	26%	20%/21%
в т. ч. США					
BP	15	16	1	20%	14%/17%
МЭА	15,1	15,2	0,1	21%	16%
Европа					
BP	10	10	0	15%	10%/11%
ОПЕК	11,3	10,6	-0,7	14%	10%
МЭА	8,7	8,6	-0,1	15%	9%
Ближний восток					
BP	11	9	-2	9%	11%/9%
МЭА	10	10,2	0,2	8%	11%
Юж. и Центр. Америка					
BP	8	7	-1	6%	8%/7%
ОПЕК	7,3	7,5	0,2	6%	7%
МЭА	6,5	6,2	-0,3	6%	7%
Африка					
BP	7	6	-1	4%	7%/6%

Продолжение таблицы 5

МЭА	7	7	0	5%	7%/8%
Россия					
BP	4	4	0	3%	4%
ОПЕК	3,8	3,8	0	4%	3%/4%

* на базе консервативных/базовых сценариев

В то же время все эксперты едины в своей оценке значимости и перспективы Азиатско-Тихоокеанского региона, как крупнейшего потребителя жидких углеводородов к 2040 г. Его доля возрастет с 36% в 2018 г. до 41% по всем прогнозам, сделанным после пандемии. Тем не менее в абсолютных значениях «результат пандемии» сказался в сторону сокращения спроса в АТР, особо значительно снизил свой прогноз BP, до (- 4 млн барр./сут.).

Индия, Китай и другие развивающиеся страны с растущим населением и высокими темпами экономического роста будут играть ключевую роль в увеличении спроса на энергию, почти половина общего роста спроса на энергоносители, как ожидается, будет приходиться на Индию и Китай. В то же время пандемия внесла корректировку в оценки экспертов спроса на нефть в этих самых значимых странах. И взгляды экспертов сильно разнятся.

BP не предсказывает больше роста спроса в Китае по всем сценариям, в Индии спрос по прогнозу BP вырастет, но темпы снижены на 20%.

МЭА прогнозирует рост спроса в Китае только в рамках консервативного сценария, в рамках же прогрессивного сценария также предполагается снижение спроса. В Индии спрос вырастет более значительно, чем по оценкам BP.

ОПЕК предвидит рост спроса в Китае на 33%, а в Индии более чем в 2 раза.

Наибольшие разногласия отмечены во взглядах экспертов на региональную нефтедобычу к 2040 г.

Таблица 6

Сопоставление региональной добычи нефти в прогнозах экспертов на 2040 г. *, млн барр./сут.

Эксперты	Прогноз 2019	Прогноз 2020	Результат пандемии	Доля в общей добыче в 2018 г.	Доля в общей добыче в 2040 г. (2019/2020)
Ближний Восток					
BP	37	29	-8	33%	36%/31%
МЭА	35,6	36,4	0,8	33%	34%/36%

Продолжение таблицы 6

Сев. Америка					
BP	26	25	-1	24%	25%/27%
ОПЕК	26,5	25,7	-0,8	24%	24%
МЭА	28,6	27,3	-1,3	24%	28%/27%
в т. ч. США					
BP	19	17	-2	16%	18%
ОПЕК	18,5	18,1	-0,4	17%	17%
Россия					
BP	12	12	0	12%	12%/13%
ОПЕК	11,3	10,9	-0,4	11%	10%/11%
Юж. и Центр. Америка					
BP	8	8	0	7%	8%/9%
ОПЕК	7,5	8,5	1	5%	7%/8%
МЭА	9,7	9,3	-0,4	7%	9%
в т. ч. Бразилия					
BP	5	5	0	3%	5%
Африка					
BP	7	8	1	9%	7%/9%
МЭА	8,2	7,3	-0,9	9%	8%/7%
Азиатско-Тихоокеанский регион					
BP	7	7	0	8%	7%
ОПЕК	6,8	7	0,2	8%	6%
МЭА	6,4	5,8	-0,6	8%	6%
в т. ч. Китай					
BP	4	4	0	4%	4%
ОПЕК	3,6	3,9	0,3	4%	3%/4%
Европа					
BP	3	2	-1	4%	3%/2%
ОПЕК	2,9	3,3	0,4	4%	3%
МЭА	2,6	2,1	-0,5	4%	3%/2%
ОПЕК					
ОПЕК	44,4	40,6	-3,8	37%	40%/38%
МЭА	40,1	39,5	-0,6	39%	39%

* на базе консервативных/базовых сценариев

Ближний Восток, по мнению всех экспертов, останется основным нефтедобывающим регионом. Однако «результат пандемии» на прогнозе BP сказался в том, что добыча в этом регионе не достигнет докризисного уровня, и доля Ближнего Востока в мировой добыче нефти снизится. ОПЕК и МЭА, в своем консервативном сценарии, прогнозируют рост добычи в этом регионе, по прогрессивному же сценарию МЭА добыча на Ближнем Востоке будет ниже докризисного уровня.

Вторым регионом по значимости в добыче нефти признан регион Северной Америки. При этом ВР, которая прогнозирует общее снижение добычи нефти в мире относительно докризисного уровня, в своем прогнозе предсказывает рост добычи в регионе Северной Америки, в том числе США в рамках консервативного сценария на 11% относительно 2018г.

МЭА прогнозирует рост добычи в Северной Америке на 19% относительно 2018г. ОПЕК видит рост добычи в этом регионе на 7%.

Общей тенденцией, признанной всеми экспертами, является наибольший рост добычи к 2040 г. по сравнению с 2018 г. в регионах Южной и Центральной Америки. ОПЕК прогнозирует рост добычи в этом регионе более чем на 60%, МЭА более чем на 40%, а ВР свыше 20%. При этом ВР выделяет рост добычи именно в Бразилии - на 85%.

Доля развитых стран в потреблении жидких топлив на транспорте (по прогнозу ОПЕК) снизится относительно 2018 г. с 54% до 35% к 2040 г. Доля развивающихся стран возрастет, соответственно до 65%.

Транспортное топливо, как отмечается в прогнозах всех экспертов, на дальнюю перспективу перестает быть двигателем роста нефтяного спроса.

Повышение спроса на нефть во все большей степени будет зависеть от ее растущего использования в качестве сырья для нефтехимической промышленности. Нефтехимический сектор остается крупнейшим источником увеличения спроса.

Снижение прогнозов нефтяного спроса на 2040 г. влечет за собой и снижение прогнозных цен на нефть. «Результат пандемии» в ценовом прогнозе МЭА составил (-18 долл./барр.). То есть прогнозные цены на нефть были снижены МЭА с - с 103 до 85 долл./барр. К сожалению, в новых прогнозах других экспертов не приводятся уровни нефтяных цен, поэтому нет возможности сопоставить данные МЭО с данными других экспертов.

Неопределенность в отношении продолжительности пандемии усложняет задачу оценки ее потенциального долгосрочного воздействия. Тем не менее уже сейчас наметились факторы и последствия, которые привнесла в жизнь пандемия COVID-19.

К числу важнейших относятся, например, общее снижение экономической активности в мире и движение к более локализованной и менее взаимосвязанной глобальной экономике.

Без современной параллели в качестве ориентира на будущее было бы трудно учесть исключительные факторы, которые в будущем могут сыграть свою роль.

В прогнозах, сделанных до пандемии, спрос на нефть в секторе автомобильных перевозок определялся сочетанием таких факторов, как изменения в автопарке, его составе, электрификация автомобильного

транспорта, повышение эффективности использования топлива, средний пробег транспортных средств.

В прогнозах спроса на жидкое топливо, сделанных экспертами после пандемии, безусловно, преобладают ее последствия. Речь идет прежде всего о невиданных доселе масштабах всемирного «заземления» авиапарков, закрытии границ и остановке международных транспортных потоков. Эти события экстраполируются экспертами на будущее, и на их базе корректируются прогнозы нефтяного спроса в транспортном секторе.

Пандемия привела к ряду поведенческих изменений, которые пока трудно в полной мере оценить на длительную перспективу, но которые требуют изучения и учета в дальнейших прогнозах.

Такие факторы, как переключение на удаленную работу, проведение он-лайн конференций и совещаний, которые существенно сокращают бизнес поездки, а также существенное сокращение туристических поездок и перемещений в глобальном масштабе – все эти новые формы образа жизни и работы представляют собой неизученный пока потенциал для изменения спроса на жидкое топливо в перспективе.

Пандемия и ее последствия – это новый фактор неопределенности, с которым мировой рынок нефти, сильно чувствительный к любым изменениям в геополитике, экономике и к природным явлениям, еще не сталкивался, и который потребует еще дальнейшего углубленного изучения для уточнения и совершенствования всех прогнозов.

Список использованной литературы:

1. Statistical Review of World Energy 2021. URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf>
2. ВР. Новая стратегия до 2030 года. URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/news-and-insights/press-releases/from-international-oil-company-to-integrated-energy-company.pdf>
3. Прогноз развития нефтегазового рынка от агентства Energy Intelligence. URL: <https://oilcapital.ru/article/general/15-01-2021/2021-god-stanet-dlya-neftyanyh-kompaniy-vremenem-pereopredeleniya-strategy-ei>
4. ВР. Energy Outlook 2019. URL: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html>
5. ВР. Energy Outlook 2020. URL: <http://www.bp.com/energyoutlook>
6. ОПЕК. World Oil Outlook 2040. URL: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO_2019.pdf
7. ОПЕК. World Oil Outlook 2045. URL: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_WOO2020.pdf
8. МЭА. World Energy Outlook 2019. URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019>.
9. МЭА. World Energy Outlook 2020. URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020>.